

CONDUÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL DE *Goupia glabra* Aubl. SUBMETIDA À TRATAMENTO SILVICULTURAL EM MANEJO FLORESTAL DE MENOR IMPACTO DE EXPLORAÇÃO

Iandro Xavier Santarem 1^a; Dario Pereira Castro 2^b; Victor Alexandre Hardt Ferreira dos Santos 3^c

Contexto e Objetivo: A abertura de clareiras proporciona um ambiente favorável à regeneração natural de algumas espécies. No manejo florestal, a exploração cria clareiras e, portanto, altera as condições locais, aumentando a irradiação e estimulando a germinação de sementes do solo ou recém-chegadas, de espécies pioneiras. A regeneração natural pode conter espécies comerciais e, se bem conduzida, compor o estoque de madeira de corte futuro. Portanto, no presente estudo, foi avaliado se o tratamento silvicultural de liberação aprimora o crescimento de *Goupia glabra* em clareiras de exploração, em áreas de manejo florestal de menor impacto de exploração.

Estratégia: O estudo foi desenvolvido em uma área localizada no km 64 da estrada de Silves, Amazonas. Foram selecionadas 64 clareiras de exploração. Foram identificados e selecionados indivíduos da regeneração natural de *Goupia glabra*. As clareiras foram separadas em dois grupos, o primeiro recebeu tratamento silvicultural de liberação de espaço de crescimento em um raio de um metro e o segundo não recebeu o tratamento. Foi mensurado o crescimento em altura e diâmetro do colo durante dois anos.

Resultados: O crescimento em altura de *Goupia glabra* diferiu entre os grupos de clareiras com e sem tratamento, com valores médios de 82 cm/ano e 45 cm/ano, em clareiras tratadas e não tratadas, respectivamente. Também foi observado efeito do tratamento silvicultural para o crescimento em diâmetro, com valores médios de 7,71 mm/ano em clareiras com tratamento e 4,06 mm/ano em clareiras sem tratamento.

Conclusão: O tratamento silvicultural aprimora o crescimento em altura e diâmetro da regeneração natural de *Goupia glabra*. Para a espécie, a aplicação de um simples tratamento silvicultural dobra o crescimento das mudas presentes na regeneração natural e, portanto, é um tratamento viável do ponto de vista técnico.

Palavras-chave: Clareiras, Silvicultura tropical e Crescimento

^aUniversidade do Estado do Amazonas1, Discente, ixs.gfl21@uea.edu.br

^bUniversidade do Estado do Amazonas2, Discente, dpc.gfl19@uea.edu.br

^cUniversidade do Estado do Amazonas3, Docente,, vasantos@uea.edu.br